

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN *WEBSITE* UNTUK
MEMPERMUDAH PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH**

NAFA ULYA RAHMANI

Jurusan Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Indonesia

E-mail : Nafarahmani11@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik yang merupakan suatu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945. Pemerintah Kota Aceh memanfaatkan website sebagai bentuk digitalisasi dalam pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kota Aceh. Dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan egovernment serta bentuk digitalisasi bagi masyarakat di Kota Aceh. Tentunya dari berjalannya digitalisasi yang dilakukan disetiap kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia harus dilihat dari pelaksanaan *egovernment* di Kota Aceh. Dalam informasi website juga menyediakan informasi yang cukup membuat masyarakat mudah untuk mengakses layanan ataupun berita-berita di pemerintahan Kota Aceh.

Kata Kunci : Pelayanan publik, Website, Digitalisasi, E-Government

Abstract

Public service which is the government's responsibility to its people as stated in the 1945 constitution. The Aceh city government utilizes the website as a form of digitalization in public service. The purpose of this research in to find out and describe the general description of the use of the website as a form of digitalizing public service in Aceh city. This research is a form of qualitative descriptive research to explain egovernment and forms of digitalization for the people in Aceh city. Of course,from the progress of digitalization carried

out in every city or district in Indonesia, it must be seen from the implementation of e-government in Aceh city. The website also provides information that is sufficient to make is easy for the public to access services or news in the Aceh city government.

Keywords : Public service,Website,Digitalization,E-government.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim, 2017), (Eriza, Yoserizal & Putera: 2021)

Begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini, tidak dipungkiri memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan pada akses informasi, masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat juga meningkat, sehingga pihak pemerintah memiliki tuntutan untuk dapat melakukan pembenahan dan memperbaiki kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Triwahyuni, Putera and Rahayu, 2020). Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat pun perlu bergerak cepat membenahi organisasinya demi mengikuti arus perkembangan zaman dan menjadi pilihan terbaik oleh masyarakat. Kondisi pemerintahan yang terkenal lamban serta berbelit-belit pun dihadapkan pada realita bahwa perlu memperhatikan segala kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan serta perubahan demi memenuhi segala tuntutan masa dan masyarakat (Wike Yuliana, Roni Ekha Putera, 2020).

Dengan adanya kemajuan tersebut tentunya Pemerintah perlu melakukan reformasi agar tujuan-tujuannya dapat tercapai dengan baik. Warsito sendiri berpendapat bahwa reformasi hendaknya menyangkut empat aspek yaitu adanya inovasi, reformasi membutuhkan perubahan yang sistematis, tujuan reformasi untuk

mencapai efektif dan efisien serta adanya perubahan-perubahan lingkungan. (Ananda, Putera & Ariany: 2019).

Penerapan perubahan pada pelayanan publik berupa inovasi diperlukan untuk menjawab dan mengatasi tuntutan yang diberikan tersebut. Yuliana (2020) menyebutkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya inovasi pada pelayanan publik merupakan pemikiran kreatif yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat (Alindro et al., 2021). Inovasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu jalan keluar sebagai bentuk upaya menciptakan pelayanan yang baik dengan melakukan pemanfaatan pada sebuah produk maupun sumber daya yang telah tersedia sebelumnya sehingga dapat lebih berguna dan adanya peningkatan pada efisiensi dan efektivitas kinerja dan perkembangan organisasi (Melinda, Syamsurizaldi and Kabullah, 2020).

Perubahan yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi zaman sekarang yang serba teknologi ini. Tidak dapat dipungkiri lagi, pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini berperan dalam menunjang sistem operasional serta manajerial dari berbagai organisasi. Begitu juga kegiatan dalam pemerintahan yang memerlukan penyediaan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat masa kini (Putera, 2009). Menyikapi hal tersebut, di Indonesia terdapat terobosan baru dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan penggunaan teknologi, yaitu Electronic Government (e-Government). Penggunaan e-Government dalam pemerintahan di Indonesia ini sebagai bentuk inovasi dalam menciptakan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dari negara lain pada masa persaingan global saat sekarang ini (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).

Tinjauan Pustaka

A. Electronic Government

E-government sendiri sering diartikan secara luas oleh masing-masing individu ataupun institusi. Menurut Word Bank yang dikutip oleh Setyadi (2003) mendefinisikan e-government yang berarti bahwa e-government mengacu pada pemanfaatan TIK oleh institusi pemerintahan yang mendukung transformasi

hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan institusi pemerintahan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi. Keuntungan lain dari pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah diantaranya dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan dan dapat mengurangi biaya.

B. Pelayanan Publik

Menurut Hidayaningat yang dikutip oleh Suwondo (2001) yang mendeskripsikan bahwa pelayanan publik sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa untuk memudahkan bagi masyarakat untuk memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan penghematan. Selain itu menurut Siagian (1992) yang berpendapat bahwa pelayanan publik itu sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa-jasa untuk memudahkan bagi masyarakat dalam memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan penghematan yang dipertimbangkan dari aspek-aspek ; a. Pelayanan publik berhubungan dengan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan haknya, b. Pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa yang vital, c. Adanya prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan penghematan dalam pelayanan kepada masyarakat.

C. Konsep Efisiensi dan Efektivitas

Menurut Prawirosentono (1999) definisi efektif dan efisien yang dikaitkan dengan sistem kerjasama yakni dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan. E-government diharapkan dapat mendukung tata kelola, produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan metode Studi Literatur. Studi Literatur yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian yang relevan (Zed, 2008:3).

Penelitian ini menggunakan sumber dari jurnal yaitu dari jurnal

terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan Penggunaan *Website* Untuk Mempermudah Pelayanan Publik, efektifitas dan keefesienan dalam partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan *website* bagi pelayanan publik di kabupaten/ kota di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

a. Definisi Inovasi Pelayanan Publik UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menguraikan dengan jelas bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. (Kabullah, Ariany, Yoserizal & Rahayu: 2019) Suwarno (2008) mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental. Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. (Triwahyuni, Putera & Rahayu: 2020).

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru, tetapi dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik. Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, contohnya seperti inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam

memberikan pelayanan (Jalma dkk, 2019), yang mana dengan adanya inovasi pelayanan yang muncul di daerah-daerah telah membawa perbaikan dalam praktek pelayanan public (Ananda, Rizki, Putera, & Ariany. 2019). Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015) (Alindro, Nugl, Kusdarini & Putera. 2021) .

Hal tersebut terbukti dalam inovasi pelayanan publik di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016 didominasi oleh inovasi pemerintah daerah dan proses yang mengacu pada penggabungan dimensi inovasi teknologi dan administrasi. Hasil inovasi terbanyak ditujukan untuk mengatasi masalah sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan secara geografis, sebagian besar inovasi di Indonesia terjadi di Pulau Jawa. Inovasi pelayanan publik memungkinkan pemerintah untuk mengatasi tantangan publik dengan cara baru dan berbeda, meningkatkan desain dan penyampaian layanan publik untuk penerima manfaat. Pengejaran Inovasi Pelayanan Publik membutuhkan perencanaan yang matang, kepemimpinan dan keselarasan pemangku kepentingan. Petugas pelayanan publik harus belajar mengidentifikasi isu-isu sosial dan aspirasional yang penting bagi setiap warga negara. Pemahaman tentang masalah tersebut memungkinkan pemerintah untuk merancang program komunikasi dan pendidikan yang lebih baik untuk mengatasi kelambanan publik terhadap teknologi baru, sambil membuat aplikasi intuitif untuk digunakan dan dimanfaatkan. Melalui Inovasi Pelayanan Publik, pemerintah dapat mengharapkan keselarasan yang lebih kuat antara kebijakan publik dan kebutuhan publik atau warga negaranya. Teknologi menjadi pendorong implementasi dan pemantauan kebijakan ini, sementara warga dapat mengharapkan aksesibilitas yang lebih baik ke layanan publik yang berkualitas. Inovasi Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai: 1) Integrasi kebijakan dan proses antar instansi pemerintah 2) Transparansi pelayanan publik dan prosedur 3) Aksesibilitas layanan dan aplikasi intuitif Inovasi dapat mengubah sediaan layanan, dengan meningkatkan karakteristiknya, dan permintaan layanan, dengan memperkenalkan cara baru untuk

mengartikulasikan permintaan dan pengadaannya. Negara-negara di dunia telah banyak mengadopsi berbagai pendekatan di tingkat nasional untuk mendorong inovasi sektor publik. Inovasi layanan publik melibatkan perbaikan signifikan dalam layanan, yang mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, termasuk yang diserahkan oleh pihak ketiga.

Hal tersebut mencakup inovasi layanan dan instrumen yang digunakan untuk menyampaikannya. Saat ini banyak pendekatan yang menciptakan layanan yang lebih berfokus pada pengguna (publik), didefinisikan dengan lebih baik, dan target yang lebih baik terhadap permintaan publik. Inovasi dapat mengubah baik penyediaan layanan, dengan meningkatkan karakteristik, dan permintaan akan layanan, dengan memperkenalkan cara baru untuk mengartikulasikan permintaan hingga diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

a. Definisi E-Government

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan definisi e-Government menurut World Bank, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005), (Jalma, Putera and Kusdarini: 2019).

E-Government merupakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk fungsi dan prosedur pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, hingga partisipasi warga negara, yang mana e-Government telah digunakan untuk mengartikan segalanya mulai dari layanan online pemerintah hingga pertukaran informasi dan layanan secara elektronik dengan warga, bisnis, dan "cabang" pemerintahan lainnya. Secara tradisional, e-Government telah dianggap sebagai penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah secara online. Kemudian, kerangka e-

Government telah diperluas untuk mencakup penggunaan TIK oleh pemerintah untuk melakukan berbagai interaksi dengan warga dan bisnis serta data pemerintah terbuka serta penggunaan TIK untuk memungkinkan inovasi dalam pemerintahan. Melalui hal tersebut, e-Government dapat didefinisikan sebagai penggunaan TIK untuk memberikan layanan pemerintah secara lebih efektif dan efisien kepada warga dan bisnis, yang mana hal tersebut merupakan penerapan TIK dalam operasi pemerintah, mencapai tujuan publik dengan cara digital. Prinsip yang mendasari e-Government, didukung oleh kerangka kelembagaan e-Governance yang efektif, adalah untuk meningkatkan kerja internal sektor publik dengan mengurangi biaya keuangan dan waktu transaksi sehingga dapat lebih mengintegrasikan alur kerja, proses, dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efektif di seluruh berbagai lembaga sektor publik yang bertujuan untuk solusi berkelanjutan. Melalui inovasi dan e-Government, pemerintah di seluruh dunia dapat menjadi lebih efisien, memberikan layanan yang lebih baik, menanggapi tuntutan warga negara akan transparansi dan akuntabilitas. Model e-Government (Habibie, Kusuma: 2019) : 1) Government-to-Government (G2G) melibatkan berbagi data dan melakukan pertukaran elektronik antara aktor pemerintah yang melibatkan pertukaran intra dan antar-lembaga di tingkat nasional, serta pertukaran antara tingkat nasional, provinsi, dan lokal. 2) Government-to-Business (G2B) melibatkan transaksi khusus bisnis (misalnya pembayaran, penjualan dan pembelian barang dan jasa) serta penyediaan layanan yang berfokus pada lini bisnis. 3) Government-to-Consumer/Citizen (G2C) melibatkan inisiatif yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi masyarakat dengan pemerintah sebagai konsumen layanan publik dan sebagai warga negara. Ini termasuk interaksi yang terkait dengan pemberian layanan publik serta partisipasi dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.

b. Implementasi Inovasi Egovernment Melalui *Website* di Kota Aceh

Secara inti, konsep dasar dari e-government itu sendiri adalah bagaimana pemerintah tersebut dapat memberikan pelayanan elektronik seperti internet, jaringan telepon selular, komputer, serta multimedia agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Rusli dalam Holle, 2011:4). E-government yang merupakan suatu teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakatnya. E-government itu sendiri suatu pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menjalankan sistem

pemerintahan secara lebih efisien (Karimah, A., & Anggraeni:51).

Suatu problematik yang paling signifikan dalam penerapan kebijakan e-government yaitu adanya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang terkadang masih belum mampu untuk mengatasi masalah yang mudah seperti gangguan pada sistem ataupun jaringan serta jumlah SDM yang belum memenuhi kebutuhan dan juga dalam penyediaan infrastruktur yang belum maksimal.

Website atau yang disingkat dengan *web* merupakan sebuah sistem yang untuk menyebar luaskan informasi melalui internet. Informasi yang dikirimkan dapat berupa teks, animasi, gambar ataupun sebuah video yang dapat diakses dengan *software* yang disebut dengan browser. *Website* juga merupakan keseluruhan halaman-halaman *web* yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah *website* perlu dikelola dengan baik agar *website* tersebut berdayaguna (Louis K. Falk dalam Kriyantono, 2008:26).

c. Website Pemerintah

Website yang dijadikan sebagai media pemerintah untuk mencapai tujuan pelaksanaan e-government dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai informasi. Peran yang dilakukan pemerintah terhadap *website* adalah sebagai pengelola, pengatur, pengontrol dan juga pengawas yang memberikan informasi dan juga berita terbaru (Aprilia, 2014:3). Dari adanya *website* tersebut perlahan-lahan untuk menuntut seluruh masyarakat Kota Aceh dalam menggunakan *website* yang diberikan oleh pemerintah yang mana dapat diakses di www.mpp.bandaacehkota.go.id atau bisa melihat pelayanan ataupun situs yang diberikan oleh pemerintah kota Aceh di www.layanan.acehprov.go.id.

b. KESIMPULAN

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

E government adalah suatu teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. E

government itu sendiri merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Misalnya dalam penggunaan teknologi website, ini dapat membantu menampung saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, adanya transparansi dan akuntabilitas atau kepercayaan kepada pemerintah dalam meningkatkan hubungannya dengan masyarakat. penggunaan website itu sendiri oleh pemerintah kota Aceh meningkatkan peluangnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat bebas dan jangkauan yang luas

Dalam memberikan akses *website* untuk pelayanan ke masyarakat, masyarakat mengunjungi portal atau *website* resmi Pemerintah Kota Aceh dari 135.335 pengunjung yang mengakses website sekitar 76,02% yang menggunakan mobile, sedangkan yang mengakses menggunakan komputer atau laptop hanya 22,96% selebihnya 1,02% mengakses menggunakan tablet. Dari data yang diberikan oleh www.diskominfo.bandaacehkota.go.id tentu kita melihat partisipasi masyarakat untuk mengetahui informasi ataupun berita yang ada di Kota Aceh sudah cukup dikatakan efisien dan efektif dalam menggunakan website resmi pemerintah kota nya tersebut.

c. DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, Ria Ariany.2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8, No. 2, Hal. 167-179.

Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, Kusdarini. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8, No.1, Hal. 24-37.

Habibie, Dedi Kusuma. 2019. Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 1, Hal. 1-58.

Alindro, Nugi, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di KantorUrusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 9.

Ananda, Bobi Rizki, Putera, Roni Ekha & Ariany Ria. 2019. Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 2.

Melinda, M., Syamsurizaldi, S. and Kabullah, M. I. (2020) 'Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), pp. 202–216. doi: 10.35967/njip.v19i2.115.

Triwahyuni, M., Putera, R. E. and Rahayu, W. K. (2020) 'Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat', *Jurnal Public Policy*, 6(1), p. 13. doi: 10.35308/jpp.v6i1.1699.

Eriza, Aranzi, Yoserizal, & Putera, Roni Ekha. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 3.

Zahri, F., & Hasan, E. 2022. Upaya Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. 7 (1).

Kabullah, Muhammad Ichsan, Ariany, Ria, Yoserizal & Rahayu, Wewen Kusuma. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*, Vol. 26, No 2.

Triwahyuni, Maisy, Putera, Roni Ekha & Rahayu, Wewen Kusumi. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, Vol. 6, No. 1.

Yuliana, Wike, Putera, Roni Ekha & Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CRE'S di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.8, No.1.